

Relación de la medicina defensiva con la pertinencia en la atención en urgencias de baja complejidad en Bogotá

Ivonne Forero Rubiano

Médica y cirujana

Especialista en auditoría en salud

Máster en gestión sanitaria: dirección de hospitales y servicios de salud

ivonneforeror@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-1856-3106>

Resumen

Introducción: La Medicina defensiva/MD entendida como la toma de decisiones clínicas por parte de los médicos, influenciadas por el temor a una demanda o para la evitación de un conflicto con el paciente, dejando de lado la búsqueda del beneficio para el paciente con base en la evidencia científica, acarrea un riesgo para la seguridad del paciente y afecta negativamente la calidad de la atención.

Objetivo: Identificar la relación de la MD aplicada en un servicio de urgencias de baja complejidad con los resultados en pertinencia de la atención en salud.

Metodología: Se llevó a cabo un estudio descriptivo y correlacional transversal bidimensional para verificar la presencia de actitudes y conductas relacionadas con MD por parte de los médicos del servicio de

urgencias de baja complejidad de una Institución Prestadora de Servicios de Salud/ IPS acreditada de Bogotá, Colombia, para posteriormente validar si existe relación entre la misma y los resultados de pertinencia en la atención en salud.

Resultados: Se confirmó la presencia de MD en el 91% de los participantes del estudio. Se encontró una débil correlación negativa entre la existencia de MD y los resultados de auditoría del atributo de pertinencia, si bien no se puede establecer causalidad, se demostró que existe una relación estadísticamente significativa donde conforme incrementa la presencia de MD, la pertinencia de las conductas clínicas disminuye.

Conclusión: La presencia de acciones defensivas por parte de los médicos de un servicio de urgencias de baja complejidad

tiene relación directa con sus resultados en calidad.

Palabras clave: Calidad de la Atención en Salud, Medicina Defensiva.

Abstract

Introduction: Defensive Medicine/MD understood as clinical decision-making by doctors, influenced by the fear of a lawsuit or to avoid a conflict with the patient, leaving aside the search for benefit for the patient based on the scientific evidence, carries a risk to patient safety and negatively affects the quality of care.

Objective: To identify the relationship of the DM applied in a low complexity emergency service with the results in relevance of health care.

Methodology: A two-dimensional cross-sectional descriptive and correlational study was carried out to verify the presence of attitudes and behaviors related to DM by physicians from the low-complexity emergency service of an accredited Health Service Provider Institution/IPS in Bogotá, Colombia, for later to validate if there is a relationship between it and the results of relevance in health care.

Results: The presence of MD was confirmed in 91% of the study participants. A weak negative correlation was found between the existence of DM and the audit results of the relevance attribute, although causality cannot be established, it was shown that there is a statistically significant relationship whereas the presence of DM increases, the relevance of the behaviors clinics decreases.

Conclusion: The presence of defensive actions by physicians in a low complexity emergency department is directly related to the quality of its results.

Keywords: Quality of Health Care, Defensive Medicine.

Introducción

La MD se puede definir como la toma de decisiones clínicas por parte de los médicos, influenciadas por el temor a una demanda o para la evitación de un conflicto con el paciente, dejando de lado la búsqueda del beneficio para el paciente con base en la evidencia científica.

Las consecuencias de su aplicación son múltiples y todas negativas, incluyen el deterioro de la relación médico-paciente, el detrimento de la reputación de los médicos y de su actuar, el aumento de los costos en salud y el impacto negativo en la calidad asistencial.

A la fecha no se cuenta con evidencia respecto a la presencia de actos relacionados con MD por parte de los médicos asistenciales de los servicios de urgencias en Colombia, por lo que es de gran interés conocer la prevalencia de su aplicación en un servicio de baja complejidad, de una Institución Prestadora de Servicios de Salud/ IPS acreditada, es decir, que cumple con altos estándares de calidad en la atención y que tiene una amplia cobertura en el territorio nacional; la demostración de la presencia de actitudes y conductas defensivas por parte de los médicos de urgencias de esta organización, se conseguirá con la aplicación de encuestas; a partir de sus resultados y por medio de un software es posible caracterizar el perfil de un médico defensivo.

La IPS cuenta con un sistema de auditoría interna que aporta resultados trimestrales con relación al diligenciamiento de historia clínica y adherencia a guías de práctica clínica/GPC y a partir de estos últimos se puede determinar la brecha en calidad derivada del ordenamiento de paraclínicos,

medicamentos y derivaciones no pertinentes.

Finalmente, teniendo definido el grupo de médicos con perfil defensivo y el grupo que no lo tiene, es posible contrastar sus resultados en atención relacionados con el atributo de pertinencia de la calidad, derivado de sus auditorías. Con las conclusiones, se puede en el futuro proponer un plan de mejoramiento que impacte en la calidad y costes de la organización

Antecedentes

Concepto de medicina defensiva

El concepto de MD surge alrededor de 1960, producto de múltiples factores asociados a condiciones del personal de salud, del cambio cultural en los pacientes y del entorno en el que se presta la atención. Es una práctica motivada por salvaguardar al médico y darle herramientas para defenderse ante alguna responsabilidad o implicación legal, dado que típicamente las demandas hacia este personal se derivan de la mala praxis, es decir, por motivo de la participación en acciones de imprudencia, negligencia o impericia, que producen daño en un paciente (Fuente del Campo & Ríos Ruíz, 2018).

En 1794, se registró la primera demanda por negligencia médica en los Estados Unidos, el motivo fue la muerte de una paciente secundaria a una complicación quirúrgica (Berlin, 2017). Estas acusaciones fueron relativamente infrecuentes hasta inicios del siglo XIX, donde, producto del surgimiento de grandes avances tecnológicos en la medicina, las demandas nuevamente tomaron protagonismo. Las principales imputaciones se dieron en el campo de la ortopedia ya que los cirujanos tuvieron

oportunidad de incrementar sus intervenciones, aunque en algunos casos no cumplían con las expectativas de los pacientes y en otros, cometían errores. Más adelante, con la intención de mitigar dichas fallas por acción, la inclinación del quehacer médico fue a la omisión, es decir, a evitar ciertos escenarios e intervenciones. Estos antecedentes, explican las actuaciones cautelosas por parte de los profesionales de la salud que dieron paso a la MD.

En 1978, por primera vez, Tancrendi define la MD como “el empleo de procedimientos diagnóstico-terapéuticos con el propósito explícito de evitar demandas por mala práctica”.

Una concepción más reciente, relaciona esta práctica con el propósito de defender al médico de la crítica y de llenarle de herramientas ante una demanda y evitar controversias (Ramírez-Alcántara, Parra-Melgar, & Balcázar-Rincón, 2017). Si bien, uno de sus objetivos es el de evitar errores que potencialmente generen un perjuicio en los médicos, no se debe olvidar que cada intervención adicional acarrea a su vez una nueva posibilidad de error (Berlin, 2017) o riesgo.

La MD es la tendencia de los profesionales a desviarse de la toma de acciones basadas en el mejor resultado para el paciente, a una conducta cuyo objetivo es alejar o minimizar el riesgo de incurrir en algún tipo de responsabilidad (Perín, 2018).

Posturas conceptuales en Colombia la definen como una alteración en la forma de práctica médica, inducida por la amenaza o posibilidad de demanda, que busca prevenirse de las quejas (Guzmán & Arias, 2012), conflictos o reclamaciones. Todas estas definiciones tienen como factor

común, la intención de amparar a los médicos, por encima de la búsqueda del mejor resultado para el paciente. Es una práctica guiada por el sentido de autoprotección de los médicos (Katz E., 2019).

En Brasil, se realizó una investigación transversal, exploratoria y descriptiva que evidenció la aplicación cotidiana de MD en el 75% de los profesionales participantes del estudio (Mascarin do Vale & de Oliveira Santos Miyazaki, 2019).

Según un estudio realizado en el 2017 en México, el 92% de los médicos especialistas en medicina familiar demostró la aplicación de algún grado de MD. En países como Estados Unidos, la práctica de la MD alcanza cifras de hasta el 98%, situación similar a países como Japón o algunos de la Unión Europea (Ramírez-Alcántara, Parra-Melgar, & Balcázar-Rincón, 2017). En España, con relación a los tratamientos prescritos por médicos de urgencias, cerca del 90% afirmó realizar pruebas diagnósticas que podrían no ser necesarias y un 63% de los profesionales declaró alargar la estancia de los pacientes (Perea-Pérez, Garrote-Díaz, Hernández-Gil, Martínez-Hernández, García-Martín, & Santiago-Sáez, 2021)

Factores contribuyentes

– Relacionado con el médico, la mala relación médico-paciente (Fuente del Campo & Ríos Ruíz, 2018) en la que el profesional carece de confianza y herramientas de comunicación genera falta de credibilidad e inseguridad en el paciente quien probablemente demande mayores atenciones o pruebas. En el caso contrario, el exceso de confianza por parte del galeno también puede influir en la ausencia de toma de conductas pertinentes. Factores como la alta presión asistencial, la carga laboral y

las prolongadas jornadas de trabajo (Perea-Pérez, Garrote-Díaz, Hernández-Gil, Martínez-Hernández, García-Martín, & Santiago-Sáez, 2021) también pueden influir en la aparición de esta conducta.

- A través del tiempo, para los pacientes se han abierto las posibilidades de acceder a más información en salud (Fuente del Campo & Ríos Ruíz, 2018), mayor conocimiento de sus derechos (Ramírez-Alcántara, Parra-Melgar, & Balcázar-Rincón, 2017) y, en consecuencia, aumentar las expectativas en resultados en salud. Probablemente, en los casos de incumplimiento de estas o la creencia de poseer suficiente conocimiento, aumenta la probabilidad de reclamar jurídicamente contra el personal asistencial.
- Desde al entorno social, el incremento en la oferta y consumo de redes sociales, invasión de los medios de comunicación, las noticias mediáticas y amarillistas pueden tener influencia en la aparición de la MD. Las leyes más estrictas y el mal uso de información también contribuyen (Fuente del Campo & Ríos Ruíz, 2018).

Tipos de medicina defensiva

- MD positiva/activa: hace referencia a la toma de medidas excesivas hacia el paciente, como la solicitud de estudios y derivaciones sin justificación, las interconsultas, tratamientos (Ramírez-Alcántara, Parra-Melgar, & Balcázar-Rincón, 2017), exámenes y procedimientos innecesarios (Baungard, Skovvang, Assing-Hvidt, Gerbild, Andersen, & Lykkegaard, 2020), sin base en la evidencia científica, ni en la búsqueda de un verdadero resultado positivo en la salud del paciente.

- MD negativa/pasiva: hace referencia al caso contrario, donde se evidencia una reducción en las medidas de atención, inoportunidad en la toma de decisiones o la evitación de procedimientos riesgosos en ciertos pacientes. (Ramírez-Alcántara, Parra-Melgar, & Balcázar-Rincón, 2017) (Baungaard, Skovvang, Assing-Hvidt, Gerbild, Andersen, & Lykkegaard, 2020).

Ejemplos de medicina defensiva

Son ejemplos de la aplicación de la MD por parte de los profesionales en medicina:

- Seleccionar los pacientes que se quieren atender (Fuente del Campo & Ríos Ruíz, 2018), prefiriendo aquellos que consultan por patologías de menor riesgo en servicios de urgencias o con necesidades mínimas en las áreas quirúrgicas.
- Rechazar la atención de pacientes o procedimientos complejos, de alto riesgo (Dudeja & Dhirar, 2018) o que potencialmente puedan presentar procesos jurídicos (Katz E., 2019), inclusive, evitando a aquellos cuyos familiares sean los potencialmente conflictivos.
- Registrar de forma defensiva (Ramírez-Alcántara, Parra-Melgar, & Balcázar-Rincón, 2017) el comportamiento de un paciente o su familiar, en la historia clínica.
- Omitir información en el consentimiento informado (Ramírez-Alcántara, Parra-Melgar, & Balcázar-Rincón, 2017) o intentar descargar toda la responsabilidad en el paciente (Perín, 2018), interpretando de forma errónea el principio de autonomía con sus potenciales implicaciones legales y éticas.

- Hospitalizar de manera innecesaria (Vento, Cainelli, & Vallone, 2018), preventiva, o prolongar los tiempos de esta. Aplica también para los tiempos de observación en urgencias o en sala de recuperación de cirugía.
- Indicar pruebas, procedimientos (Vento, Cainelli, & Vallone, 2018), investigaciones, estudios o paraclínicos superfluos (Dudeja & Dhirar, 2018), que como se explicaba previamente, acarrear a su vez un riesgo.
- Prescribir medicamentos de forma excesiva. (Vento, Cainelli, & Vallone, 2018), que incrementan el riesgo de reacciones adversas o de problemas relacionados con la utilización de estos.
- Aumentar las derivaciones (Vento, Cainelli, & Vallone, 2018), interconsultas a especialistas o controles excesivos.
- Negar la firma de certificados de defunción (Ramírez-Alcántara, Parra-Melgar, & Balcázar-Rincón, 2017).
- Intervenir quirúrgicamente de forma preventiva (Fuente del Campo & Ríos Ruíz, 2018).

Consecuencias de la medicina defensiva

- Aumento de los costos de la atención (Guzmán & Arias, 2012). Se estima que este costo puede ser del 3% hasta el 40% de los valores de atención médica en los países occidentales (Dudeja & Dhirar, 2018). En los Estados Unidos la contribución de la MD es superior al 82% (45.000 millones de dólares) y en Italia se ha estimado que su valor es de entre 10 y 12.000 millones de euros al año (Vento, Cainelli, & Vallone, 2018).
- Negativa por parte de los médicos a involucrarse en procedimientos que impliquen alto riesgo (Guzmán & Arias, 2012), poniendo en grave peligro la

seguridad del paciente y la calidad en la atención.

- Distanciamiento de las normas éticas (Fuente del Campo & Ríos Ruíz, 2018), que puede repercutir en todas las esferas de la vida del profesional.
- Ineficiencia en la prevención de las reclamaciones (Fuente del Campo & Ríos Ruíz, 2018), el cual paradójicamente es el objetivo principal de esta conducta.
- Alteración en la relación médico-paciente (Perín, 2018), por medio del deterioro en la confianza y ausencia del desarrollo de la relación con base en los principios rectores de beneficencia, no maleficencia y autonomía (Perín, 2018). Adicionalmente, se fomenta la inseguridad, desconfianza y provocación, lo que puede acarrear a que las demandas se presenten con mayor frecuencia (Velázquez-Tamez, 2020).
- Exposición de los pacientes a mayores riesgos (Perín, 2018), puesto que, con cada procedimiento, paraclínico o prueba extra que se realiza, incrementa también la probabilidad de error o fallo.
- Aumento del requerimiento de procedimientos o pruebas derivados de "falsos positivos" provenientes de intervenciones previas innecesarias (Dudeja & Dhirar, 2018).
- Deterioro de las condiciones laborales, aumento de la falta de respeto del paciente por el profesionalismo y frustración personal (Baungard, Skovvang, Assing-Hvidt, Gerbild, Andersen, & Lykkegaard, 2020)
- Malgasto del tiempo (Velázquez-Tamez, 2020) de todos los actores involucrados en el sistema.

Justificación

La IPS Virrey Solís, en la que se realiza la investigación, es una organización con sedes integradas en red a nivel nacional, enfocada en la prevención, mitigación y control de los riesgos de salud de la población a través de modelos de atención primaria. Se encuentra acreditada en salud, con 88 sedes propias a nivel nacional. En la ciudad de Bogotá, cuenta con 3 unidades de atención de urgencias de baja complejidad: Américas, Calle 98 y Soacha, en las cuales 93 colaboradores son médicos generales distribuidos en turnos de la mañana, tarde y noche.

A partir de la auditoría interna de adherencia a GPC, se ha evidenciado que el atributo de pertinencia frecuentemente se ve afectado principalmente por la prescripción de medicamentos excesivos, carentes de evidencia científica para ciertas patologías y no recomendados, y en menor medida por la solicitud de ayudas diagnósticas y derivaciones a niveles de mayor complejidad innecesarios. Si bien, los motivos para estas fallas pueden ser multifactoriales, el interés de esta investigación es verificar la relación de este comportamiento en los médicos en quienes se detecte un perfil defensivo. Dar cuenta del impacto que la MD tiene en la pertinencia de atención en el servicio de urgencias, brindará una valiosa herramienta de mejoramiento enfocada en la mitigación de estas conductas y cuyo impacto se verá reflejado en la calidad y eficiencia de la institución.

Metodología

Hipótesis de partida

La presencia de conductas y actitudes defensivas por parte de los médicos asistenciales de un servicio de urgencias de

baja complejidad tiene relación directa con sus resultados en calidad derivados del atributo de pertinencia en la atención.

Objetivos

- Identificar la relación de la MD aplicada en un servicio de urgencias de baja complejidad con los resultados en pertinencia de la atención en salud.
- Evaluar la prevalencia de la aplicación de MD en el servicio de urgencias.
- Verificar la influencia de las características sociodemográficas sobre los resultados en pertinencia de la atención en salud.
- Establecer la relación de la aplicación de MD con los resultados de pertinencia de la atención en salud.

Método

Se llevó a cabo un estudio descriptivo y correlacional transversal bidimensional para determinar la presencia de MD y su relación con los resultados en pertinencia de la práctica clínica.

Población:

Para el primer trimestre del año 2022, se contó con una población de 93 médicos generales pertenecientes al servicio de urgencias, distribuidos en tres sedes de la ciudad de Bogotá.

Muestra:

El tamaño muestral se calculó con la siguiente fórmula:

$$\text{Tamaño de la muestra} = Z^2 * (\text{DE}) * (1-\text{DE}) / C^2$$

Donde, Z = puntuación Z para un nivel de confianza del 95% = 1.96

DE = Desviación estándar = 0.5

C = margen de error = 0.05

Se contó con la participación aleatoria de 75 profesionales para asegurar dicho nivel de confianza y margen de error.

La participación de los colaboradores fue voluntaria, previa socialización de los objetivos, utilidad y necesidad de la investigación, por lo que se brindó acompañamiento y se firmó un consentimiento informado con cada participante.

Instrumento de medición:

En México, se llevó a cabo una investigación con el objetivo de estimar la dimensión de la medicina defensiva en dicho país (Sánchez, Tena, Campos, Hernández, & Rivera, 2005), para ese estudio se encuestaron a 613 médicos a nivel nacional, la encuesta fue desarrollada por los autores. Ante la compatibilidad de las características culturales de México con Colombia, con previa autorización escrita del autor, se adaptó el cuestionario para que tuviera mayor aplicabilidad a los médicos generales del ámbito de urgencias, así las cosas, el instrumento finalmente utilizado en este estudio constó de dos partes (Imagen 1). En la primera de ellas se solicitaron datos sociodemográficos para construir el perfil defensivo. En la segunda parte, por medio de once proposiciones se evaluó la presencia de actitudes y conductas relacionadas con MD, para cada una de las proposiciones se solicitó la asignación de una calificación en una escala de 1 a 5, donde:

- 1 = Nunca lo he hecho/ me he sentido así
- 2 = Casi nunca lo he hecho/ me he sentido así
- 3 = Algunas veces lo he hecho/ me he sentido así
- 4 = Casi siempre lo he hecho/ me he sentido así
- 5 = Siempre lo he hecho/ me he sentido así.

Encuesta medicina defensiva

PARTE 1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Por favor complete los siguientes datos. Para las preguntas 10 a 13 por favor marque entre las opciones SI y NO, según corresponda.

1. Nombres y apellidos _____
2. Edad en años _____
3. Género: Femenino Masculino Otro
4. Ciudad de procedencia _____
5. Estado civil: Soltero Unión libre Casado Separado Otro
6. Universidad que otorga el título de médico _____
7. Unidad en la cual labora: Américas Calle 98 Soacha
8. Horas que labora por turno _____
9. Años de experiencia en urgencias _____
10. Turno en el cual labora: Mañana Tarde Noche
11. ¿ha sido demandado en alguna ocasión por motivo de su ejercicio profesional? Si No
12. ¿ha recibido alguna queja durante su ejercicio profesional? Si No
13. Antes de esta encuesta ¿conocía el concepto de medicina defensiva? Si No

PARTE 2. ACTITUDES Y CONDUCTAS RELACIONADAS CON MEDICINA DEFENSIVA

A continuación, se le preguntarán diferentes sentimientos o situaciones en las que puede verse involucrado un médico de urgencias. Por favor, marque la opción de cada afirmación con base en la siguiente escala:

1 2 3 4 5

Nunca lo he hecho/ me he sentido así Siempre lo he hecho/ me he sentido así

1. Siento temor de ser demandado, tener quejas, problemas y/o conflictos con los pacientes.
2. He modificado mi práctica para evitar ser demandado, tener quejas, problemas y/o conflictos con los pacientes.
3. Al tomar las decisiones sobre el paciente trato de complacerlo lo más posible para evitar ser demandado, tener quejas, problemas y/o conflictos con los pacientes.
4. Siento desconfianza en mis decisiones, temo que estas acarreen riesgo de ser demandado, tener quejas, problemas y/o conflictos con los pacientes.
5. Para EVITAR una demanda, queja, problemas o conflicto con los pacientes ¿He prescrito algunos medicamentos que puedan no ser necesarios?
6. Para EVITAR una demanda, queja, problemas o conflicto con los pacientes ¿He preferido prolongar el tiempo de observación en urgencias?
7. Para EVITAR una demanda, queja, problemas o conflicto con los pacientes ¿He derivado pacientes a niveles de mayor complejidad o solicitado interconsultas con especialistas?
8. Para EVITAR una demanda, queja, problemas o conflicto con los pacientes ¿He utilizado mayor apoyo del laboratorio clínico?
9. Para EVITAR una demanda, queja, problemas o conflicto con los pacientes ¿He utilizado mayor apoyo de imagenología?
10. Para EVITAR una demanda, queja, problemas o conflicto con los pacientes ¿He evitado emplear procedimientos de alto riesgo?
11. Para EVITAR una demanda, queja, problemas o conflicto con los pacientes ¿He evitado atender pacientes graves, complicados o potencialmente conflictivos?

Imagen 1. Encuesta aplicada a los participantes del estudio.

Estudio estadístico:

Se hizo uso del software Real Statistics Using Excel para la realización de este estudio.

La metodología se llevó a cabo en tres etapas:

Primera Etapa

Se realizó la recolección de datos por medio de la aplicación de la encuesta. Posteriormente la presencia de actitudes y conductas relacionadas con MD se estableció con la asignación de un puntaje determinado por medio de la ponderación de las calificaciones asignadas a cada proposición. Se consideraron como no defensivos, a los colaboradores que asignaron la calificación de 1 y 2 a todas las proposiciones. Por otro lado, quienes hayan asignado una calificación de al menos 3 en mínimo una proposición, entraron al grupo de defensivos; conforme mayor fue la calificación asignada a la mayor cantidad de proposiciones, más alto fue el puntaje de MD y, por ende, se consideraron más defensivos.

Una vez determinados los valores para la variable puntaje de MD, se realizaron sobre ella los estudios de normalidad y de estadística descriptiva.

Segunda Etapa

Se llevaron a cabo los estudios para definir la probable influencia de cada una de las variables sociodemográficas sobre el puntaje de MD, esto con el objetivo de esbozar el perfil sociodemográfico de los médicos defensivos.

Se cuenta con los resultados de auditoría de adherencia a GPC del periodo comprendido entre enero de 2019 y marzo de 2022, dicha auditoría se realiza a cada profesional y en

ella se evalúa el cumplimiento de los criterios que aplican a cada una de las guías, estos resultados se presentan en porcentaje de adherencia, cuya meta definida por la institución es del 75%.

Para este estudio, se tuvo en cuenta únicamente a los profesionales que participaron del estudio y los criterios que evalúan el atributo de pertinencia de las conductas tomadas por los médicos. Se calculó el promedio de adherencia para cada médico según las historias clínicas auditadas, estas historias clínicas son obtenidas de forma aleatoria por medio del registro diagnóstico CIE10 que el médico selecciona durante la atención de sus pacientes.

Las guías y criterios de auditoría que se tuvieron en cuenta debido a su relación con la pertinencia en las decisiones se presentan en la tabla 1.

Aplicando un análisis de regresión lineal simple se procedió a la contrastación de los puntajes de MD con el porcentaje de adherencia a pertinencia de la aplicación de GPC, buscando confirmar la hipótesis de partida.

Tercera Etapa

Por medio del modelo de machine learning de Árbol de decisión, se construyeron dos árboles que permitieron relacionar la información obtenida por medio de la encuesta con los porcentajes de adherencia a GPC en el atributo de pertinencia. Estos árboles pueden predecir con un 60.8% a 73.9% de precisión, los resultados en pertinencia de un médico. El algoritmo CART fue utilizado para entrenar estos árboles, se desarrollaron dos programas sencillos que cargan la información usando la librería Pandas y entrenan y prueban los

modelos usando el DecisionTreeClassifier de la librería Scikit learn. (Pedregosa, y otros, 2011).

En el gráfico 1 se encuentran representadas algunas de las características de la población que participó en el estudio.

Resultados

Características de la población

El 68% de los encuestados estudió en Bogotá, distrito capital de Colombia. Del total de los encuestados, 80% recibieron el título por parte de una universidad privada.

GUÍA AUDITADA	CRITERIO EVALUADO	PERTINENCIA
IRA/COVID	Manejo farmacológico acorde al caso con antipiréticos, analgésicos y no se incluye manejo antibiótico en resfriado común, tratamiento con Oseltamivir los casos recomendados.	Prescripción farmacológica
Cefalea	Manejo farmacológico acorde al tipo de cefalea. Manejo farmacológico del dolor acorde al diagnóstico y escala del dolor.	Prescripción farmacológica
Dolor abdominal	Manejo farmacológico del dolor acorde al diagnóstico y escala del dolor. Remisión a mayor nivel de complejidad a pacientes de alto riesgo.	Prescripción farmacológica Derivación a mayor complejidad
Crisis hipertensiva	Manejo farmacológico de acuerdo con el protocolo según se trate de urgencia o emergencia hipertensiva.	Prescripción farmacológica
Enfermedad diarreica aguda/ EDA	Prescripción de zinc vía oral en los niños menores 5 años con EDA. No se recomienda la solicitud rutinaria de examen directo de materia fecal, coprológico, coproscópico o coprocultivo en los niños con EDA.	Prescripción farmacológica Pertinencia solicitud paraclínica
Dengue	Tratamiento pertinente de acuerdo con la clasificación del tipo dengue.	Prescripción farmacológica
Infección de vías urinarias	Manejo farmacológico recomendado según el grupo etario. Manejo farmacológico pertinente en caso de pielonefritis.	Prescripción farmacológica

Tabla 1. Criterios de auditoría de adherencia a guías de práctica clínica relacionados con pertinencia.

Gráfico 1. Características de la población participante del estudio. Mapa político de Colombia dividido en departamentos. En color amarillo se delimita la región caribe y en color verde la región Andina. Las figuras representan las universidades que otorgaron el título de médico y su localización geográfica; los círculos representan instituciones privadas, y los triángulos instituciones públicas. En color violeta se representa al género femenino y en color azul al género masculino. El tamaño de las figuras es directamente proporcional al número de personas que pertenece a cada grupo.

La mayoría de los participantes pertenecen al género femenino.

En el gráfico 2 se exponen los antecedentes frente a dificultades que los médicos hayan presentado en su relación con los pacientes durante su ejercicio profesional, sean conflictos, quejas o procesos legales. De todos los entrevistados, sólo un médico manifestó el antecedente de haber sido demandado. El 81% ha tenido conflictos durante el desarrollo de su profesión, de estos, la mayoría ha recibido quejas.

En el grupo estudio, 14 médicos negaron haber tenido conflictos o problemas con pacientes, 5 de ellos, sin embargo, recibieron al menos una queja. La mayoría de los participantes fueron solteros (64%), seguidos por el estado civil de unión libre (24%) y casados (11%). Sólo un participante contestó estar divorciado.

Respecto a la jornada laboral, el 79% trabaja en el turno diario de 6 horas. el 15% trabaja 8 horas diarias y el restante, 7 horas. La población entrevistada trabaja el turno de la

Gráfico 2. Distribución de antecedentes de conflictos, quejas y demandas en cada uno de los médicos durante su ejercicio profesional.

tarde y de la mañana con una frecuencia del 49% y 51%, respectivamente. 56 participantes son procedentes del distrito capital, 14 personas son procedentes de otras ciudades del país, también capitales y los restantes proceden de municipios del país.

Presencia de medicina defensiva

En la población estudiada se encontró evidencia de la presencia de actitudes y conductas relacionadas con MD en el 91% de los entrevistados. Sólo 7 de ellos se consideraron no defensivos. La distribución se muestra en el gráfico 3.

El gráfico 4 enseña la distribución de las calificaciones entendidas como defensivas y no defensivas para cada una de las proposiciones de la encuesta.

Gráfico 3. Distribución de la presencia de actitudes y conductas relacionadas con MD.

Gráfico 4. Distribución de las calificaciones asignadas por los entrevistados a cada una de las proposiciones de la encuesta discriminando entre defensivos y no defensivos. En color azul las calificaciones entre 1 y 2 (no defensivos) y en color rojo las calificaciones entre 3 y 5 (defensivos).

Gráfico 5. Distribución de las calificaciones asignadas por los entrevistados a cada una de las proposiciones de la encuesta.

Gráfico 6. Puntaje de presencia de actitudes y conductas relacionadas con MD en cada uno de los participantes. Cada línea corresponde a cada participante, en azul se representa el género masculino y en violeta el género femenino.

En el gráfico 5 se encuentran discriminadas las frecuencias absolutas de las calificaciones asignadas por los entrevistados a cada una de las proposiciones indagadas en la encuesta. La mayoría reconoció aplicación de medicina defensiva frente al uso no pertinente de apoyo del laboratorio clínico, así como temor de ser demandados, recibir quejas, o tener problemas y/o conflictos con los pacientes.

Los puntajes de MD fueron obtenidos de manera individual para cada profesional. En el gráfico 6 se representan los puntajes obtenidos por cada uno de los participantes. Hubo 7 médicos que manifestaron nunca o casi nunca sentirse identificados con las actitudes o acciones indagadas. Los demás, son defensivos en menor o mayor medida.

En la tabla 2 se exponen las frecuencias obtenidas para los intervalos de puntaje de MD, ante la heterogeneidad de los resultados, estos se agruparon en rangos del mismo ancho, salvo para el valor de cero que es el que se consideró como no defensivo. Se evidencia que la mayoría de los participantes obtuvo un puntaje de presencia de MD entre 5 y 8, estos datos se correlacionan con el histograma de frecuencias (gráfico 7).

Número de intervalo	Intervalos		Punto Medio	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia acumulada	Frecuencia Relativa Acumulada
	Límite inferior	Límite superior					
0	0	0	0	7	0,093	7	0,093
1	1	4	2,5	10	0,133	17	0,227
2	5	8	6,5	13	0,173	30	0,400
3	9	12	10,5	12	0,160	42	0,560
4	13	16	14,5	4	0,053	46	0,613
5	17	20	18,5	8	0,107	54	0,720
6	21	24	22,5	7	0,093	61	0,813
7	25	28	26,5	5	0,067	66	0,880
8	29	32	30,5	5	0,067	71	0,947
9	33	36	34,5	2	0,027	73	0,973
10	37	40	38,5	0	0,000	73	0,973
11	41	44	42,5	1	0,013	74	0,987
12	45	48	46,5	1	0,013	75	1,000
				75	1,000		

Tabla 2. Frecuencias de los intervalos de puntaje de MD.

Gráfico 7. Histograma de frecuencias absolutas para los intervalos de puntaje de MD.

Gráfico 8. Histograma de frecuencias absolutas para los puntajes individuales de MD.

Gráfico 9. Curva de normalidad del histograma para la variable puntaje de MD.

La curva de normalidad expuesta en el gráfico 9 se correlaciona con el histograma de frecuencias de los puntajes individuales de MD (gráfico 8) dejando ver su aproximación a la distribución normal.

En el gráfico de probabilidad normal (gráfico 10), es posible apreciar la alineación de la mayoría de las distribuciones, lo cual se correlaciona con datos normales; en los extremos se encuentran algunos puntos dispersos que pueden ser obviados dado que se encuentran por debajo de 3, siendo esto lo esperado para datos provenientes de una distribución normal.

comportamiento de distribución normal, dado que el 72% de los datos se encuentran entre una desviación estándar de la media (rango entre 3,17 y 24,99); y el 97% se encuentra entre dos desviaciones estándar de la media (rango entre -7 y 35,8).

El valor de la curtosis obtenido es muy cercano a cero que corresponde al de una distribución normal, en este caso siendo de -0,18 indica que los datos exhiben menos valores atípicos extremos que una distribución normal.

Gráfico 10. Gráfico de probabilidad normal para la variable puntaje de MD.

En la tabla 3 se encuentra el resumen estadístico que se obtuvo para la variable puntaje MD. Se evidencia que el promedio de puntaje obtenido por los participantes del estudio fue de 14, la mediana de 12 y el dato que más se repite es el puntaje 3.

La desviación estándar como medida de dispersión sobre la media refleja un

Puntaje MD	
Media	14,09333333
Error típico	1,258509534
Mediana	12
Moda	3
Desviación estándar	10,89901227
Varianza de la muestra	118,7884685
Curtosis	-0,189217329
Coefficiente de asimetría	0,6964371

Rango	46
Mínimo	0
Máximo	46
Suma	1057
Cuenta	75
Nivel de confianza (95,0%)	2,507634985

Tabla 3. Resumen estadístico para el puntaje de MD.

Shapiro-Wilk Test	
W-stat	0,93393914
p-valor	0,00072396
Alpha	0,05
Normal	No
d'Agostino-Pearson	
DA-stat	5,90800832
p-valor	0,05213055
Alpha	0,05
Normal	Si

Tabla 4. Pruebas de normalidad para el puntaje de MD.

Las pruebas de normalidad para la variable puntaje MD (tabla 4) determinaron resultados distintos como puede esperarse, en este caso la prueba de Shapiro-Wilk demostró que no hay correlación de los datos con una distribución normal, sin embargo, la prueba de Agostino-Pearson sí lo hizo, esto puede deberse a que la prueba de Shapiro-Wilk funciona muy bien si cada valor es único y no cuando varios valores son idénticos como ocurre con los datos que se obtuvieron en este estudio (GraphPad by Dotmatics, s.f.).

Estudio bidimensional

Tras la correlación de todas las variables cualitativas indagadas en el estudio versus el puntaje de MD, se encuentra que los gráficos de cajas y bigotes mostraron resultados aparentemente significativos con solo cuatro de estas:

- Naturaleza jurídica de la universidad que otorga el título de médico.
- Edad de los profesionales encuestados.
- Localización geográfica de la universidad que otorga el título de médico.
- Procedencia de los profesionales encuestados.

En el gráfico 11 se muestra la relación entre los puntajes de MD obtenidos por cada médico y la naturaleza jurídica de la universidad que les otorgó el título. La tendencia de los egresados de universidad pública es a obtener menor puntaje de MD; esta relación es estadísticamente significativa (p valor de 0.04) como se muestra en la tabla 5.

Un comportamiento similar se obtiene entre la relación de la edad con el puntaje de MD; en la gráfica 12 se expone como variable independiente en el eje X, la edad de los participantes agrupada por rangos, se puede apreciar como conforme incrementa la edad, desciende el puntaje de actitudes y conductas relacionadas con MD. Esta relación es también estadísticamente significativa (p valor de 0.02) como se demuestra en la tabla 6 que resume el análisis de regresión para esta variable, cabe aclarar que, para la construcción de la tabla, se analizaron los datos de edad de forma individual y no agrupada en rangos, así como se analizaron uno a uno los puntajes de MD y no sus promedios.

Coeficiente de correlación múltiple		0,22907585				
Coeficiente de determinación R ²		0,05247575				
R ² ajustado		0,03949596				
Error típico		0,39466114				
Observaciones		75				
ANOVA						
	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Promedio de los cuadrados	Alpha	p-valor (0,05)	Significancia
Regresión	1	0,62970895	0,62970895	4,04288276	0,0480521	Si
Residuos	73	11,370291	0,15575741			
Total	74	12				

Tabla 5. Análisis de regresión de las variables puntaje de MD y naturaleza jurídica de la universidad que otorga el título de médico.

La localización geográfica de la universidad de la cual egresó cada profesional muestra en el gráfico 13 que los egresados de las universidades de la región Andina alcanzaron puntajes de MD más altos que los de las universidades del Caribe, esta relación no es estadísticamente significativa (p valor de 0.12) (tabla 7).

Finalmente, en la gráfica 14, se evidencia que existe mayor variabilidad en los puntajes de MD obtenidos por médicos oriundos de municipios, alcanzando también valores más altos que los del distrito capital, esta relación tampoco demostró ser estadísticamente significativa como muestra la tabla 8 (p valor de 0.52).

Coeficiente de correlación múltiple		0,2661355				
Coeficiente de determinación R ²		0,0708281				
R ² ajustado		0,05809972				
Error típico		5,13393172				
Observaciones		75				
ANOVA						
	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Promedio de los cuadrados	Alpha	p-valor (0,05)	Significancia
Regresión	1	146,667057	146,667057	5,56458011	0,02100579	Si
Residuos	73	1924,07961	26,3572549			
Total	74	2070,74667				

Tabla 6. Análisis de regresión de las variables puntaje de MD y la edad de los profesionales participantes.

Gráfico 11. Gráfico de cajas y bigotes de las variables puntaje de MD y naturaleza jurídica de la universidad que otorga el título de médico.

Gráfico 12. Relación de la variable edad en rangos del mismo ancho con el promedio de puntaje de MD de los profesionales incluidos en el rango.

Gráfico 13. Gráfico de cajas y bigotes de las variables puntaje de MD y localización geográfica de la universidad que otorga el título de médico.

Coeficiente de correlación múltiple	0,1778682					
Coeficiente de determinación R ²	0,0316371					
R ² ajustado	0,01837185					
Error típico	0,42599126					
Observaciones	75					
ANOVA						
	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Promedio de los cuadrados	Alpha	p-valor (0,05)	Significancia
Regresión	1	0,43279549	0,43279549	2,38496136	0,12683222	No
Residuos	73	13,2472045	0,18146855			
Total	74	13,68				

Tabla 7. Análisis de regresión de las variables puntaje de MD y localización geográfica de la universidad que otorga el título de médico.

Gráfico 14. Gráfico de cajas y bigotes de las variables puntaje de MD y lugar de procedencia de los médicos.

Coeficiente de correlación múltiple	0,07518424					
Coeficiente de determinación R ²	0,00565267					
R ² ajustado	-0,00796853					
Error típico	0,49405651					
Observaciones	75					
ANOVA						
	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Promedio de los cuadrados	Alpha	p-valor (0,05)	Significancia
Regresión	1	0,10129585	0,10129585	0,41499071	0,52146626	No
Residuos	73	17,8187042	0,24409184			
Total	74	17,92				

Tabla 8. Análisis de regresión de las variables puntaje de MD y lugar de procedencia de los médicos.

Análisis de regresión: relación de la medicina defensiva con la pertinencia en la atención en salud

Los resultados de las auditorías aplicadas en el periodo comprendido entre enero del 2019 a marzo del 2022 evidencian fallas en la pertinencia durante la aplicación de GPC en la atención en salud, asociadas estas principalmente a prescripción farmacológica y en menor frecuencia a derivación a niveles de mayor complejidad y solicitud de paraclínicos. El 75% de la población obtuvo un resultado inferior a la meta de cumplimiento de adherencia a la guía, cuyo valor es 75%, es decir, solamente el 25% de los entrevistados alcanzó en su ejercicio médico la meta de adherencia esperada al atributo de pertinencia en las guías evaluadas. El resumen estadístico de esta variable se muestra en la tabla 9.

Media	0,52986667
Error típico	0,03197324
Mediana	0,58
Moda	0,75
Desviación estándar	0,27689638
Varianza de la muestra	0,0766716
Curtosis	-0,7698875
Coeficiente de asimetría	-0,1950083
Rango	1
Mínimo	0
Máximo	1
Suma	39,74
Cuenta	75

Tabla 9. Resumen estadístico para el porcentaje de adherencia a pertinencia.

Gráfico 15. Regresión lineal entre el puntaje de MD y el porcentaje de adherencia a pertinencia encontrado en la auditoría de guías de práctica clínica.

Al aplicar el análisis de regresión lineal, para estudiar la hipótesis de que el puntaje de MD influye en los resultados de adherencia a pertinencia, se encuentra una débil correlación negativa dada por la pendiente de la recta. No es posible asegurar una relación de causalidad entre la presencia de MD y los errores en pertinencia, sin embargo, si se encuentra una relación entre estas dos variables, como se muestra en el gráfico 15.

Dicho gráfico, demuestra que a medida que incrementa el puntaje de MD, desciende el porcentaje de adherencia a pertinencia; en ese orden de ideas se puede afirmar que la presencia de actitudes y conductas relacionadas con MD explica en un 50% la variabilidad del porcentaje de pertinencia (R^2 de 0.50). Esta relación es estadísticamente significativa (p -valor de $1,1531E-12$) con un nivel de confianza del 95%, tal como se muestra en la tabla 10.

Coeficiente de correlación múltiple		0,708516766				
Coeficiente de determinación R ²		0,501996008				
R ² ajustado		0,495174035				
Error típico		0,196737938				
Observaciones		75				
ANOVA						
	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Promedio de los cuadrados	Alpha	P-valor (0,05)	Significancia
Regresión	1	2,848174081	2,848174081	73,58517033	1,1531E-12	Si
Residuos	73	2,825524586	0,038705816			
Total	74	5,673698667				
	Coeficientes	Error típico	Estadístico t	Probabilidad	Inferior 95%	Superior 95%
Intercepción	0,783551199	0,037291471	21,01153917	1,11495E-32	0,709229405	0,857872993
Puntaje de MD	-0,018000322	0,002098385	-8,578179896	1,1531E-12	-0,022182396	-0,013818247

Tabla 10. Análisis de regresión del porcentaje de adherencia a pertinencia con relación al puntaje de MD.

Gráfico 16. Regresión lineal entre el puntaje de MD agrupado y el promedio de porcentaje de adherencia a pertinencia encontrado en la auditoría de guías de práctica clínica.

Puntaje MD	Porcentajes de adherencia a pertinencia de GPC								Promedio %
0	100%	89%	58%	75%	100%	66%	70%		80%
3	54%	68%	100%	58%	38%	75%	75%	100%	71%
4	100%	80%							90%
5	53%	100%							77%
6	58%	75%	88%	25%					62%
7	75%	68%	50%						64%
8	63%	81%	89%	63%					74%
9	67%	59%	72%						66%
10	75%								75%
11	65%	42%	73%						60%
12	82%	21%	50%	50%	33%				47%
13	76%								76%
14	58%								58%
16	73%	60%							67%
17	40%	43%							42%
19	60%	42%	50%						51%
20	50%	0%	0%						17%
21	25%								25%
22	30%	20%	10%						20%
23	35%								35%
24	0%	0%							0%
25	63%								63%
27	25%								25%
28	71%	30%	35%						45%
29	50%	17%							34%
30	20%								20%
31	0%								0%
32	20%								20%
33	20%	25%							23%
41	25%								25%
46	18%								18%

Tabla 11. Promedio de porcentaje de adherencia a pertinencia de guías de práctica clínica para cada uno de los puntajes de MD.

En el gráfico 16 se expone una línea de tendencia cuyos puntos surgen de la agrupación de datos. Se obtuvo el promedio de porcentaje de adherencia a pertinencia de los profesionales que obtuvieron el mismo puntaje de MD; con los datos agrupados, la influencia de la MD explica un 65% de la variabilidad del promedio de porcentaje de adherencia a pertinencia sin establecerse una relación de causalidad, esta relación de influencia es estadísticamente significativa (p valor de 5,20616E-08). La tabla 11 expone los datos a partir de los cuales se dibujó la gráfica 15; y la tabla 12 enseña su análisis de regresión.

pertinencia de GPC, las características sociodemográficas y las calificaciones otorgadas a cada una de las proposiciones sobre actitudes y conductas relacionadas con MD; este modelo confirmó un 60.8% de precisión en la predicción de los resultados de adherencia a GPC en el atributo de pertinencia.

Las proposiciones que evidenciaron influencia en la pertinencia fueron:

- Para evitar una demanda, queja, problemas o conflicto con los pacientes ¿He derivado pacientes a niveles de

Coeficiente de correlación múltiple	0,803690607					
Coeficiente de determinación R ²	0,645918591					
R ² ajustado	0,633708887					
Error típico	0,153425903					
Observaciones	31					
ANOVA						
	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Promedio de los cuadrados	Alpha	P-valor (0,05)	Significancia
Regresión	1	1,245288663	1,245288663	52,90206902	5,20616E-08	Si
Residuos	29	0,682645724	0,023539508			
Total	30	1,927934387				
	Coeficientes	Error típico	Estadístico t	Probabilidad	Inferior 95%	Superior 95%
Intercepción	0,793052255	0,053407896	14,8489702	4,3597E-15	0,683820843	0,902283667
Puntaje de MD	-0,017603203	0,002420223	-7,273380852	5,20616E-08	-0,022553115	- 0,012653291

Tabla 12. Análisis de regresión del promedio de porcentaje de adherencia a pertinencia con relación al puntaje de MD.

Árboles de decisión

Por medio de la aplicación de un modelo de machine learning, se desarrollaron dos árboles de decisión. En el primero (gráfico 17) se correlacionó la influencia que tienen sobre los resultados de adherencia a

mayor complejidad o solicitado interconsultas con especialistas?

- Para evitar una demanda, queja, problemas o conflicto con los pacientes ¿He evitado atender pacientes graves,

- complicados o potencialmente conflictivos?
- Para evitar una demanda, queja, problemas o conflicto con los pacientes ¿He evitado atender pacientes graves, complicados o potencialmente conflictivos?

cada profesional. Las características que evidenciaron influencia en dicho resultado fueron:

- Edad
- Universidad que otorgó el título de médico
- Estado civil
- Conocimiento previo del concepto de MD

Gráfico 17. Árbol de decisión que relaciona la influencia de las características sociodemográficas y las calificaciones otorgadas a cada proposición de MD, en la adherencia a pertinencia de guías de práctica clínica.

Las características sociodemográficas que mostraron tener influencia sobre la pertinencia fueron las siguientes:

- Edad
- Años de experiencia laboral
- Universidad que otorgó el título de médico
- Unidad en la que labora

El segundo árbol de decisión, expuesto en el gráfico 18, logró predecir con un 73.9% de precisión los resultados en pertinencia de los médicos con base en las características sociodemográficas indagadas en la encuesta sumadas a los puntajes de MD que obtuvo

Discusión

El estudio comprobó la existencia de presencia de actitudes y conductas relacionadas con MD en el 91% de la población objeto. En todas las acciones indagadas hubo confirmación de su aplicación por parte de los médicos.

De las actitudes y conductas relacionadas con MD indagadas, en dos de ellas se evidenció mayor presencia de MD. El 63% manifestó sentir temor a ser demandado, a tener quejas, problemas y/o conflictos con los pacientes. El 51% aseguró haber

utilizado mayor apoyo del laboratorio clínico con el objetivo de evitar una demanda, queja, problema o conflicto con los pacientes. En contraste, la situación que evidenció en menor proporción presencia de MD fue la prescripción de medicamentos que puedan no ser necesarios con el objetivo de evitar una demanda, queja, problema o conflicto con los pacientes, la cual fue notable en el 10% de los participantes.

Gracias al estudio bidimensional se encontró asociación estadísticamente significativa entre la presencia de MD y las variables edad y naturaleza jurídica de la universidad que otorgó el título de médico. Es correcto afirmar que, a mayor edad, menor puntaje de MD (p valor 0.02). Finalmente, quienes son egresados de universidades privadas, tienen más variabilidad y más puntaje de MD que los egresados de universidades públicas (p valor 0.04).

Los resultados aquí obtenidos son similares al estudio de Ramírez-Alcántara, et al en México, en el cual se aplicó la encuesta original de Sánchez, et al, hallando así que 80 médicos, correspondientes al 92% de los encuestados demostró algún grado de práctica defensiva; los investigadores no encontraron resultados significativos al contrastar las características sociodemográficas con la práctica de MD salvo con el turno laboral de la mañana que demostró mayor frecuencia de práctica de MD.

Bajo el análisis de regresión lineal no se establece una relación de causalidad entre el puntaje de MD y el porcentaje de auditoría de pertinencia en las conductas médicas tomadas por los médicos. Esta ausencia de causalidad es esperable dado que las razones que determinan los resultados en calidad son multifactoriales.

Gráfico 18. Árbol de decisión que relaciona la influencia de las características sociodemográficas y el puntaje de MD, en la adherencia a pertinencia de guías de práctica clínica.

Se hizo evidente la tendencia a presentar mayor porcentaje de adherencia conforme menos se aplica la MD, esta relación es estadísticamente significativa (p valor $1,1531E-12$) y tiene un Coeficiente de determinación R^2 de 0.5.

El árbol de decisión del gráfico 17, alcanzó un 73.9% de precisión en la predicción de los resultados de pertinencia en la práctica médica, tomando como variables independientes las características sociodemográficas y el puntaje de MD calculado para cada profesional, este resultado fue 13 puntos porcentuales superior a la capacidad de predicción que tiene relacionar la pertinencia con las características sociodemográficas y las calificaciones otorgadas por los entrevistados a cada proposición de la encuesta. Así las cosas, es posible asociar la influencia que tiene la práctica de la MD sobre los resultados en pertinencia de las conductas en la práctica médica.

Conclusiones

Los resultados del estudio permitieron confirmar la hipótesis de que la presencia de conductas y actitudes defensivas por parte de los médicos asistenciales de un servicio de urgencias de baja complejidad tiene relación directa con sus resultados en calidad derivados del atributo de pertinencia en la atención, siendo esta correlación estadísticamente significativa.

Se corroboró que la MD por sí misma y asociada a ciertas características socioculturales, influye en las decisiones en salud que tienen relación con el atributo de pertinencia, entre mayor es el grado de aplicación de MD, menor es el porcentaje de adherencia a pertinencia.

Una limitante para establecer un nexo posiblemente más fuerte entre estas dos variables se debe a que en la IPS no se cuenta actualmente con un indicador de auditoría que evalúe exclusivamente para el servicio de urgencias, la pertinencia en prescripción farmacológica, tiempos de observación en urgencias, derivación a centros de mayor nivel de complejidad, interconsulta a especialistas y apoyo diagnóstico de laboratorio e imagenología. Los resultados de auditoría utilizados fueron los obtenidos de evaluar las recomendaciones de las guías de práctica clínica nombradas.

Para mitigar el sesgo por parte de los encuestados, se brindó de manera individual una explicación concisa de los objetivos de la investigación, se socializó y firmó el consentimiento informado para garantizar además de la voluntariedad, la confidencialidad de los datos, sin embargo, en algunos de los profesionales pudo quedar duda sobre la privacidad, así como temor a que la organización tomara represalias en su contra derivadas de admitir que las conductas impertinentes pueden ser conscientes, esto hace pensar que probablemente la MD se aplique en mayor medida que lo que pudo demostrar este estudio.

Estos resultados tienen importancia para la IPS en la cual se desarrolló el estudio, ya que dar cuenta del grado de aplicación de MD y su impacto en la calidad de la atención, motiva a la implementación de diversas estrategias para mitigar la MD y propender por la obtención de mejores resultados en salud. Son ejemplo de dichas herramientas la socialización del concepto de MD y sus consecuencias, la actualización en normatividad en salud al personal

asistencial, el fortalecimiento de la relación médico-paciente y el cambio cultural hacia la medicina asertiva.

En Colombia no se encuentra descrita y estandarizada la prevalencia de la presencia de MD, por lo que este estudio puede servir como punto de partida para futuras investigaciones que abarquen una población más grande, diversa y que colabore en servicios diferentes al ámbito de urgencias

Bibliografía

1. Baungaard, N., Skovvang, P., Assing-Hvidt, E., Gerbild, H., Andersen, M. K., & Lykkegaard, J. (2020). How defensive medicine is defined and understood in European medical literature: protocol for a systematic review. *BMJ Open*, 1-4.
2. Berlin, L. (2017). Medical errors, malpractice, and defensive medicine: an ill-fated triad. *Diagnosis*, 133-139.
3. Dudeja, S., & Dhirar, N. (2018). Defensive medicine: Sword of Damocles. *The National Medical Journal of India*, 364-365.
4. Fuente del Campo, A., & Ríos Ruíz, A. (2018). El ejercicio de la medicina y su entorno legal. *Cirugía plástica Ibero-latinoamericana*, 123-130.
5. Guzmán, F., & Arias, C. A. (2012). Deber general de cuidado. *Revista Colombiana de Cirugía*, 264-269.
6. GraphPad by Dotmatics. (s.f.). Graphpad. Obtenido de <https://www.graphpad.com/>
7. Infectio. (2020). Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-COV-2/COVID-19 en establecimientos de atención de la salud. Colombia: Revista de la Asociación Colombiana de Infectología.
8. Instituto Nacional de Salud. (2017). Protocolo de Vigilancia en salud pública de dengue. Colombia.
9. Katz, E. (2019). Defensive Medicine: A Case and Review of Its Status and Possible Solutions. *Clinical Practice and Cases in Emergency Medicine*, 329-332.
10. Lykkegaard, J., Kousgaard Andersen, M. K., Nexøe, J., & Assing Hvidt, E. (2018). Defensive medicine in primary health care. *Scandinavian Journal of Primary Health Care*, 225-226.
11. Mascarin do Vale, H., & de Oliveira Santos Miyazaki, M. C. (2019). MD: ¿una práctica en defensa de quién? *Revista Bioética*, 747-755.
12. Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). Guía de referencia rápida para prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 años. Colombia.
13. Moghtaderi, A., Farmer, S., & Black, B. (2019). Damage Caps and Defensive Medicine: Reexamination with Patient-Level Data. *Journal of Empirical Legal Studies*, 1-48.
14. Montero, L. A. (2015). Ruta de cefalea. Manual de rutas clínicas de dolor. Bogotá: Hospital El Tunal Empresa Social del Estado.
15. Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Duchesnay, E. (2011). Scikit learn: machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 2825-2830.
16. Perea-Pérez, B., Garrote-Díaz, J. M., Hernández-Gil, Á., Martínez-Hernández, S., García-Martín, Á., & Santiago-Sáez, A. (2021). MD en los servicios de urgencias hospitalarias. *Revista Española de Salud Pública*, 1-10.
17. Perín, A. (diciembre de 2018). La redefinición de la culpa (imprudencia) penal médica ante el fenómeno de la

- MD. Bases desde una perspectiva comparada. Recuperado el 1 de septiembre de 2021, de www.politicacriminal.cl:
<https://dx.doi.org/10.4067/S0718-33992018000200858>
18. Ramírez-Alcántara, Y. L., Parra-Melgar, L. A., & Balcázar-Rincón, L. E. (2017). MD: evaluación de su práctica en unidades de medicina familiar de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. *Atención Familiar*, 62-66.
 19. Sánchez, J., Tena, C., Campos, E., Hernández, L., & Rivera, A. (2005). Medicina defensiva en México: una encuesta exploratoria para su caracterización. *Cirugía y Cirujanos*, 199-206.
 20. Velázquez-Tamez, L. E. (2020). Convergencias disciplinarias en la formación médica: comunicación y derecho para reducir la práctica médica defensiva. *Investigación en Educación Médica*, 79-88.
 21. Vento, S., Cainelli, F., & Vallone, A. (2018). Defensive medicine: It is time to finally slow down an epidemic. *World Journal of Clinical Cases*, 406-409.
 22. Virrey Solís IPS. (s.f.). Recuperado el 1 de noviembre de 2021, de <https://www.virreysolisips.com/>
 23. Virrey Solís IPS. (2018). Infección de vías urinarias. Bogotá.
 24. Virrey Solís IPS. (2018). Protocolo manejo de crisis hipertensiva en urgencias. Bogotá.
 25. Virrey Solís IPS. (2019). Protocolo de manejo del dolor abdominal. Bogotá.
 26. Virrey Solís IPS. (2020). Protocolo para la prevención, diagnóstico, manejo y control de casos de infección respiratoria aguda (IRA). Bogotá.